

CYRIAX'S TRANSVERSE FRICTION MASSAGE TECHNIQUES IN KNEE INJURIES

Harun Gençosmanoğlu

Karabük University, Faculty of Health Sciences, Department of Physiotherapy and Rehabilitation, Karabük, Türkiye.
ORCID Code: 0000-0002-5258-8833

ABSTRACT

Transverse friction massage (TFM) is a physiotherapeutic method presented by James Henry Cyriax that is commonly applied as a manual technique for treating soft tissue lesions through mechanical stimulation. This method can potentially enhance functional rehabilitation and reduce pain in acute and chronic situations by facilitating tissue mobility, improving vascular supply, and reducing localized adhesions. TFM can improve fibroblast orientation, reduce scar tissue adhesion formation, and modulate pain perception. Although it is widely used in treating injuries involving the patellar tendon, empirical evidence that supports its therapeutic effectiveness in knee-related disorders is not strong. This study aims to develop a stronger anatomical and clinical basis for using TFM techniques to treat common knee injuries. This research systematically outlines applications of TFM directed at anatomical structures most often involved in knee pathologies. These methods are subdivided according to the anatomical regions targeted, which include the superior and inferior aspects of the patella, the medial and lateral retinacula, the patellar and collateral ligaments, the meniscotibial attachments, the pes anserinus, the iliotibial band, the quadriceps muscle belly, and the musculotendinous junctions of the biceps femoris and popliteus muscles. Each method is described in detail concerning positioning, palpation technique, and the direction of applied friction, with clinical indications that include tendinopathies, chronic ligament sprains, and overuse syndromes documented. A critical review of available literature confirms the rationale for treating a range of knee conditions with TFM. Clinical studies outline its potential benefit in treating iliotibial band syndrome, patellar tendinopathy, knee osteoarthritis symptoms, and meniscotibial ligament injury. In the face of a lack of robust randomized controlled trials, existing evidence supports including TFM as one component of a multi-featured rehabilitation program. In summary, TFM, performed with anatomical precision and clinical reason, is a valuable method for relieving numerous soft tissue dysfunctions of the knee. The current study contributes to clinical decision-making by providing a systematic approach for applying TFM to the knee, based on anatomical specificity and relevant clinical literature.

Keywords: Musculoskeletal Manipulations, Friction, Orthopedics, Knee Injuries, Tendinopathy

DİZ YARALANMALARINDA CYRIAX'IN TRANSVERS FRIKSİYON MASAJI TEKNİKLERİ

ÖZET

Transvers friksiyon masajı (TFM), James Henry Cyriax tarafından sunulan ve mekanik stimülasyon yoluyla yumuşak doku lezyonlarını tedavi etmek için yaygın olarak uygulanan bir manuel teknik olarak bilinen fizyoterapi yöntemidir. Bu yöntem, doku hareketliliğini kolaylaştırarak, vasküler beslenmeyi iyileştirerek ve lokalize yapışıklıkları azaltarak, akut ve kronik durumlarda fonksiyonel rehabilitasyonu potansiyel olarak iyileştirebilir ve ağrıyı azaltabilir. TFM, fibroblastların yönelimini iyileştirebilir, skar dokusu yapışıklığı oluşumunu azaltabilir ve ağrı algısını düzenleyebilir. Patellar tendon ile ilgili yaralanmaların tedavisinde yaygın olarak kullanılsa da, dizle ilgili rahatsızlıklarda terapötik etkinliğini destekleyen ampirik kanıtlar güçlü değildir. Bu çalışma, TFM tekniklerini yaygın diz yaralanmalarının tedavisinde kullanmak için daha güçlü bir anatomik ve klinik temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu araştırma, diz patolojilerinde en sık görülen anatomik yapıları hedef alan TFM uygulamalarını sistematik olarak özetlemektedir. Bu uygulamalar, hedef alınan anatomik bölgelere göre alt bölümlere ayrılmıştır. Bu bölgeler arasında patellanın üst ve alt kısımları, medial ve lateral retinaküller, patellar ve kollateral ligamentler, meniskotibial ligamentler, pes anserinus, iliotibial bant, kuadriseps kas gövdesi ve biceps femoris ve popliteus kaslarının kas-tendon birleşim yerleri bulunmaktadır. Her yöntem, pozisyonlama, palpasyon tekniği ve uygulanan friksiyonun yönü ile ilgili ayrıntılı olarak açıklanmakta ve tendinopatiler, kronik ligament burkulmaları ve aşırı kullanım sendromları gibi klinik endikasyonlar belgelenmektedir. Mevcut literatürün eleştirel olarak incelenmesi, TFM ile bir takım diz rahatsızlıklarının tedavisi için mantıklı bir gerekçenin varlığını doğrulamaktadır. Klinik çalışmalar iliotibial bant sendromu, patellar tendinopati, diz osteoartriti belirtileri ve meniskotibial ligament yaralanmasının tedavisinde TFM'nin potansiyel faydasını özetlemektedir. Güçlü randomize kontrollü çalışmaların eksikliği karşısında, mevcut kanıtlar TFM'nin çok özellikli bir rehabilitasyon programının bir bileşeni olarak dahil edilmesini desteklemektedir. Özetle, anatomik hassasiyet ve klinik gerekçelerle uygulanan TFM dizdeki çok sayıda yumuşak doku disfonksiyonunun giderilmesi için değerli bir yöntemdir. Mevcut çalışma, anatomik özgüllük ve ilgili klinik literatüre dayalı olarak dizlere TFM uygulamak için sistematik bir yaklaşım sunarak klinik karar verme sürecine katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kas-İskelet Manipülasyonları, Friksiyon, Ortopedi, Diz Yaralanmaları, Tendinopati

1. GİRİŞ

Transvers friksiyon masajı, özellikle yumuşak doku yaralanmaları için kas-iskelet sistemi ağrısı ve işlev bozukluğunu gidermek üzere tasarlanmış bir manuel terapi yöntemidir. James Henry Cyriax'ın çalışmaları sayesinde, bu yöntem tendonları, ligamentleri ve kasları ele alarak ağrının giderilmesi,

yapışıklıkların parçalanması, kan akışının artırılması ve doku iyileşmesinin sağlanması gibi sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır.

Bu yöntemde, teknikler dokuların lif yönüne dik olarak uygulanır ve istenen yapıya erişmek için gerekli derinliğe ulaşılır. Tedavi boyunca tendonlar ve ligamentler mutlaka gergin durumda tutulmalıdır, ancak kaslar gevşetilmelidir. Tedavi sırasında analjezik etki kapı kontrol teorisi, endojen opioidlerin salınımı ve geniş çaplı afferent sinirlerin uyarılması gibi mekanizmalarla desteklenir. Ayrıca, histamin salınımı ve prostaglandin yollarının aktivasyonu gibi biyokimyasal etkiler, özellikle uzun süreli uygulamada, inflamatuvar yanıtın ve iyileşme aşamalarının düzenlenmesinde temel öneme sahiptir.

Transvers friksiyon masajının terapötik hedefleri dört ana alana ayrılır: ağrının azaltılması, terapötik hareketlilik, kronik lezyonlarda travmatik hipereminin teşvik edilmesi ve genel fonksiyonun iyileştirilmesi. Kısa uygulamalar (3-5 dakika) genellikle erken veya akut aşamalarda kullanılırken, kronik doku reaksiyonlarını uyarmak için uzun süreli seanslar (15-20 dakika) uygulanabilir. Tekniğin analjezik etkisi, yoğunluk ve doku tepkisine bağlı olarak dakikalar içinde başlayabilir ve saatlerce sürebilir. Özellikle uzun seanslardan sonra, dokuya aşırı yük binmesini önlemek için yeterli dinlenme çok önemlidir.

Pratik olarak, transvers friksiyon masajı, söz konusu bölgenin büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olarak üst ekstremitenin çeşitli kısımları (parmaklar, başparmaklar ve hatta dirsekler) kullanılarak uygulanabilir. Tedavinin etkili bir şekilde uygulanması ve yorgunluğun önlenmesi için hem hastanın hem de fizyoterapistin doğru pozisyonlanması çok önemlidir. Her tedavi seansı, palpasyon ve provokatif manevralar yoluyla lezyonların yerinin belirlenmesi ile başlar. Basınç uygulaması tutarlı olmalı ve makul tolerans seviyeleri içinde kalmalı, hasta rahatsızlığa alışsa bile yoğunlaştırılmamalıdır. Aşırı stimülasyon, sempatik aktivitenin artması ve doku rejenerasyonunun bozulması şeklinde olumsuz etkilere yol açabilir.

Avantajlarına rağmen, transvers friksiyon masajının belirli kontrendikasyonları da vardır. Bu kontrendikasyonlar arasında akut inflamasyon, özellikle yaralanmadan sonraki ilk beş gün içinde, mevcut enfeksiyonlar, kanama bozuklukları, cilt bütünlüğünün bozulması, aşırı duyarlılık reaksiyonu ve semptomları maskeleyebilecek veya iyileşmeyi geciktirebilecek anti inflamatuvar veya analjezik ilaçların kullanımı sayılabilir. Derin ven trombozu ve etkilenen bölgede kalsiyum birikintilerinin oluşması da tehlikeli durumlardandır.

Araştırmalar, donuk omuz ve lateral epikondilit gibi rahatsızlıkların tedavisinde transvers friksiyon masajının umut verici sonuçlar verdiğini göstermektedir. Klinik çalışmalar, ağrı düzeylerinde ve eklem hareket açıklığında iyileşmeler olduğunu bildirmektedir. Ancak literatür, transvers friksiyon masajının kriyoterapi, mobilizasyon teknikleri ve gözetimli egzersiz gibi yöntemleri içeren daha geniş,

çok yönlü bir tedavi stratejisinin parçası olduğu durumlarda daha iyi sonuçlar elde edildiğini göstermektedir.

Transvers friksiyon masajı, fizyoterapi uygulamaları arasında değerli bir terapötik yaklaşımdır. Birçok yumuşak doku patolojisinde belirgin bir etkinlik göstermiş olsa da en yüksek etkinlik, bütüncül tedavi yaklaşımlarıyla birleştirildiğinde elde edilir. Araştırma bulguları ve metodolojik yaklaşımlardaki tutarsızlıklar nedeniyle, daha geniş bir uygulama alanı ve klinik yararını en üst düzeye çıkarmak için metodolojik açıdan daha sağlam araştırmalara ihtiyaç vardır (Gençosmanoğlu, 2025a, 2025b).

2. TEKNİKLER

2.1. İnfrapatellar tendon

Patellanın ekstansör mekanizmasının distalde yer alan kemiğe bağlanma sahasındaki lezyonları tedavi etmek için, hastayı dizi ekstansiyon pozisyonunda veya bir rulo ile bir miktar fleksiyon pozisyonunda destekleyerek rahat bir pozisyona getirin ve ekstansör mekanizmasının gevşediğinden emin olun. Patellanın posterior yüzeyine ve tepesine erişimi kolaylaştıran bir eğim oluşturmak için, fizyoterapist bir elinin başparmağı ve işaret parmağı arasındaki web aralığını kullanarak patellanın üst tarafını posterior yönde iter. Diğer elin orta parmağıyla desteklenen işaret parmağı ya da işaret parmağıyla desteklenen orta parmağı, patellanın alt tarafında, distal eklem yerinde konumlandırıldığında, lateralden mediale ve tersi yönde lifler boyunca transvers friksiyon uygulanır. Patellanın tepesinin altına baskıyı yönlendirmek için önkol supinasyon pozisyonuna getirilir. Lezyon tepenin her iki yanına yakınsa, fizyoterapist tedavi sırasında parmak açısını patellanın kenarını takip edecek şekilde değiştirir. Analjezik etki elde edildikten sonra, yaklaşık on dakika boyunca sürtünme uygulanır. Dirençli testte yapı ağrısız hale gelene kadar fonksiyonel hareketler devam ettirilebilir, ancak aşırı kullanım veya germe hareketlerinden kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 1).

Şekil 1. İnfrapatellar tendona yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.2. Suprapatellar tendon

İnfrapatellar tendon rahatsızlığının tedavisinde kullanılan teknikler, suprapatellar tendinopatinin tedavisinde de kullanılır, ancak bu durumda patella tabanı yukarı doğru yönlendirilir. Ekstansör mekanizmanın gevşemesini sağlamak için, hastanın dizini bir miktar fleksiyona getirmek üzere bir rulo kullanılır. Patellanın arka tarafındaki ekstansör mekanizmanın proksimaldeki kemiğe bağlanma sahasına daha iyi erişim sağlamak için, fizyoterapist patellanın

alt tarafına arka yönde baskı uygular, bu da tabanı yukarı doğru kaldırır. Lezyonu doğru bir şekilde tedavi etmek için, orta parmakla desteklenen işaret parmağı patellanın üst tarafındaki kemiğe bağlanma sahasına yerleştirilir. Daha sonra lateralden mediale ve medialden laterale transvers friksiyonlar uygulanır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 2).

2.3. Medial retinakulum

Patellanın ekstansör mekanizmasının medialdeki kemiğe bağlanma sahasının lezyonlarını tedavi etmek için, hasta dizini ekstansiyon pozisyonunda destekleyerek veya bir rulo ile bir miktar fleksiyona getirerek rahat bir pozisyona getirilmelidir. Bu, ekstansör mekanizmasının gevşemesini sağlamak için gereklidir. Medial tarafın posterior kısmına daha iyi erişim sağlamak için, fizyoterapist patellayı lateralden mediale doğru iterek yatırır. Fizyoterapist, işaret parmağıyla güçlendirilen orta parmağının ucunu ekstansör mekanizmanın medialdeki kemiğe bağlanma sahasına yerleştirerek distalden proksimale ve tersi yönde transvers friksiyonlar uygular. Önkol, üst-alt yönde lifler boyunca transvers olarak hareket ettirilerek patella

Şekil 2. Suprapatellar tendona yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

kenarının üstüne ve altına baskı uygulanır. Hassasiyet derecesine bağlı olarak, tedavinin patella çevresindeki birkaç bölgeye odaklanması gerekebilir. Analjezik etki elde edildikten yaklaşık on dakika kadar friksiyonlara devam edilmelidir. Fonksiyonel hareketler devam edebilir, ancak dirençli testlerde yapı ağrısız hale gelene kadar aşırı kullanım veya germe hareketlerinden kaçınılmalıdır. Göreceli dinlenme tavsiye edilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 3).

Şekil 3. Medial retinakuluma yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

baskı uygulanır. Analjezik etki elde edildikten sonra, friksiyonlar yaklaşık on dakika boyunca sürdürülmelidir. Patella birkaç yerde belirtiler gösterebileceğinden, birden fazla noktayı tedavi etmek gerekli olabilir. Göreceli dinlenme tavsiye edilir; fonksiyonel aktiviteler devam edebilir, ancak dirençli test sırasında yapı ağrısız hale gelene kadar aşırı kullanım veya germe hareketlerinden kaçınılmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 4).

2.5. Tibial tüberkül

Bir rulo kullanılarak hastanın diz eklemini bir miktar fleksiyona getirilir, bu da ekstansör mekanizmayı gevşetir. Fizyoterapist, işaret parmağıyla destekleyerek orta parmağını tibial tüberkülün üst tarafına proksimal olarak yerleştirerek medialden laterale ve tersi yönde bir hareket gerçekleştirir. Ayak bileği çevresinden tibiyayı sabitlemek için başparmağını tibianın laterale yerleştirir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 5).

2.4. Lateral retinakulum

Patelladaki ekstansör mekanizmanın lateraldeki bağlanma sahasının lezyonları tedavi etmek için, hasta dizini bir rulo kullanarak hafifçe fleksiyon pozisyonunda veya ekstansiyon pozisyonunda desteklenerek rahat bir pozisyonda tutulmasıyla ekstansör mekanizması gevşetilmelidir. Patellayı eğmek ve lateral tarafındaki posterior kısmı ortaya çıkarmak için, fizyoterapist medial tarafı lateral yönde iter. Orta parmakla desteklenen işaret parmağı lateral kemiğe bağlanma sahası üzerindeyken, distalden proksimale ve proksimalden distale transvers friksiyonlar uygulanır. Ön kol superior-inferior yönde lifler boyunca transvers olarak hareket ettirilerek patella kenarının üstüne ve altına

Şekil 4. Lateral retinakuluma yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 5. Tibial tüberküle yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.7. Tibial/medial kollateral ligament

2.7.1. Akut dönem

Hastayı, dizi ağrısız bir şekilde mümkün olduğunca ekstansiyonda iken yeterli sayıda yastıkla yarı yatık pozisyona getirin. Parmaklarınızla lezyonu kontrol edin; şişlik nedeniyle bulmak zor olabilir. Bununla birlikte, eklem hattı en sık burkulma görülen bölgedir. Analjezik etki sağlamak için, lezyon bölgesine iki veya üç parmağınızla nazik transvers friksiyonlar uygulayın. Analjezi ve derinlik elde edildikten sonra, yaklaşık altı kez, daha derin transvers friksiyonlar uygulayın. Amaç, ligament liflerini altta yatan kemik üzerinde hareket ettirerek doğal işlevini taklit etmektir. Ardından, diz ağrısız olacak şekilde en fazla fleksiyonda desteklenirken friksiyon tedavisini daha önce olduğu gibi tekrarlayın. Gün geçtikçe hareket açıklığı artar; rahatsızlık ve şişlik azalır. Medial kollateral ligament ekstansiyonda gergin olduğundan ve aşırı gerilebileceğinden, diz ekstansiyona zorlanmamalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 7).

2.6. Patellar ligament

Ligament üzerinde gerginlik oluşturmak için hastanın diz eklemi fleksiyona getirilir. Fizyoterapist, orta parmağıyla desteklenen işaret parmağıyla ligament üzerinde baskı uygularken, ligamenti medialden laterale ve lateralden mediale hareket ettirir. Yaralanma daha geniş bir alanı kapsıyorsa, friksiyon oluşturmak için birden fazla parmak kullanmanız gerekebilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 6).

Şekil 6. Patellar ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 7. Tibial/medial kollateral ligamentin akut dönemine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.7.2. Kronik dönem

Bir silindir kullanılarak hastanın diz eklemi bir miktar fleksiyona getirilir. Fizyoterapist, orta parmağıyla destekleyerek, işaret parmağını eklem boşluğu seviyesindeki ligamentin tibial kısmına yerleştirerek, önden arkaya ve arkadan öne doğru bir hareket gerçekleştirir. Yaralanmış alan daha genişse, friksiyon yapmak için birden fazla parmak kullanmanız gerekebilir. Ligamentin arka kısımlarına uygulanan stresi artırmak için eklem daha fazla ekstansiyon veya fleksiyona getirilebilir. Fleksiyon kısıtlıysa, diz maksimum fleksiyona getirilmelidir. Transvers friksiyonların yönü, ligamentin fleksiyonda biraz geriye doğru hareket ettiğini göz önünde bulundurarak, tibial plato ile paralel olacak şekilde ayarlanmalıdır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 8).

Şekil 8. Tibial/medial kollateral ligamentin kronik dönemine yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.8. Fibular/lateral kollateral ligament

Bir rulo, hastanın diz eklemine bir miktar fleksiyonda konumlandırmak için kullanılır. Fizyoterapist, orta parmağıyla desteklediği işaret parmağını eklem boşluğu seviyesinde ligament üzerine yerleştirerek lateral tarafta önden arkaya ve arkadan öne doğru bir hareket gerçekleştirir. Yaralanmış bölge daha genişse, friksiyon oluşturmak için birden fazla parmak kullanılması gerekebilir. Eklem, ligamente ek baskı uygulamak için daha fazla ekstansiyona getirilebilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 9).

2.9. Medial koroner/meniskotibial ligament

Medial koroner (meniskotibial) ligament lezyonunu tedavi etmek için hasta, dizi fleksiyon ve dış rotasyon pozisyonunda iken rahat bir şekilde yarı yatış pozisyonunda olmalıdır. Ligamenti gergin hale getirmek ve tedavi için palpasyon ve erişilebilirliğini artırmak için dış rotasyon gereklidir. Fizyoterapist, medial tibial kondili ortaya çıkarmak amacıyla medial menisküsün kenarını bulur; burada koroner ligamentler menisküs ve tibial plato arasında çapraz bir sabitleyici görevi görür. Lezyon bölgesinde, işaret parmağı tibial platonun üst kenarına yerleştirilir ve orta parmakla desteklenir. Fizyoterapist, distal yönde basıncı koruyarak, anterolateralden posteromediale ve posteromedialden anterolaterale hareket ederek lifler boyunca transvers friksiyonlar uygular. Friksiyonlar, analjezi sağlandıktan sonra yaklaşık on dakika boyunca sürdürülür. Tedavi aşamasında, koroner ligamentler eklem hattını kapsamadığından mobilizasyon ve egzersiz önerilmesi gerekmez (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 10).

Şekil 9. Fibular/lateral kollateral ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 10. Medial koroner/meniskotibial ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.10. Lateral koroner/meniskotibial ligament

Hastanın diz eklemi iç rotasyon ve fleksiyon pozisyonundadır. Ligamenti gergin hale getirip palpe edilebilir ve tedavi edilebilir hale getirmek için iç rotasyon gereklidir. Fizyoterapist, işaret parmağını tibial platonun üst tarafına yerleştirir ve orta parmağıyla destekler. Distal yönde baskı uygularken, anteromedialden posterolaterale ve posterolateralden anteromediale ligamenti hareket ettirir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 11).

Şekil 11. Lateral koroner/meniskotibial ligamente yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.11. Popliteus

Bir rulo, hastanın diz eklemine bir miktar fleksiyonda tutmak için kullanılır. Fizyoterapist, orta parmağıyla destekli işaret parmağı ile, kemiğe bağlanma sahasına baskı uygularken, anteroinferiordan posterosuperiora ve posterosuperiordan anteroinferiora hareket etmelidir. Kemiğe bağlanma sahası lateral kollateral ligamentin önündeki dar bir olukta ve femurun lateral epikondilinin posterior ve bir miktar distalinde yer alır. Oluk daha derin ise işaret parmağı destekli orta parmak ile pronasyon ve supinasyon tekniğinin uygulanması yararlı olabilir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 12).

2.12. Pes anserinus superficialis

Hastanın diz eklemi bir miktar fleksiyon pozisyonundadır. Kemiğe bağlanma bölgesindeki gerginliği artırmak için diz ekleminin ekstansiyona getirilmesi gerekebilir. Fizyoterapist, bir eliyle kemiğe bağlanma sahasına birçok parmağını yerleştirirken, anterosuperiordan posteroinferiora ve posteroinferiordan anterosuperiora hareket eder. Diğer eliyle friksiyon yapan parmakları sabitler. Kemiğe bağlanma sahası tibial platonun anteromedial tarafında tibial tüberkülün medial tarafında yer alır. Bu friksiyonla safen sinire zarar verilmemelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 13).

Şekil 13. Pes anserinus superficialis'e yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 12. Popliteusa yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.13. Traktus iliotibialis

2.13.1. Gerdy tüberkülü

Bir rulo, hastanın diz eklemine bir miktar fleksiyona almak için kullanılır. Fizyoterapist, orta parmakla destekli işaret parmağını tendonun kemiğe bağlanma noktasında tutarken, anterosuperiordan posteroinferiora ve posteroinferiordan anterosuperiora hareket eder. Tendonun kemiğe bağlanma noktası, tibial platonun lateral tarafında yer alır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 14).

Şekil 14. Traktus iliotibialisin Gerdy tüberkülüne yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.14. Biceps femoris

2.14.1. Tendonun kemiğe bağlanma sahası

Kası gevşetmek için hastanın diz eklemi fleksiyona getirilir. Fizyoterapist, orta parmak destekli işaret parmağıyla kemiğe bağlanma sahasına bastırarak medialden laterale ve lateralden mediale transvers friksiyonlar uygular. Fibula başı yönünde tendon boyunca palpasyon yapıldığında tendonun kemiğe bağlanma sahası ortaya çıkar. Tendonun kemiğe bağlanma sahası, fibula başının üst tarafında yer alır. Bu friksiyonla ortak peroneal sinire zarar verilmemelidir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 16).

2.13.2. Kas-tendon birleşim sahası

Hastanın diz eklemi bir miktar fleksiyon pozisyonundadır. Tendonun gerginliğini artırmak için diz eklemının ekstansiyona getirilmesi gerekebilir. Fizyoterapist, bir eliyle tendonun üzerine birden fazla parmağını yerleştirirken, önden arkaya ve arkadan öne hareket eder. Diğer eliyle friksiyon uygulayan parmaklarını sabitler. Tendon, lateral kollateral ligamentin önünde, fibular eklem boşluğunun üzerinde yer alır (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 15).

Şekil 15. Traktus iliotibialisin kas-tendon birleşim sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

Şekil 16. Biceps femoris tendonunun kemiğe bağlanma sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

2.14.2. Kas-tendon birleşim sahası

Tendonu germek için hastanın diz eklemini ekstansiyona alınır. Fizyoterapist, orta parmağı destekli işaret parmağıyla tendonun üzerine baskı uygularken medialden laterale ve lateralinden mediale hareket eder. Yaralanma bölgesi daha genişse, friksiyon oluşturmak için birden fazla parmak kullanılması gerekebilir. Elini desteklemek için fizyoterapist başparmağını femurun tibial tarafına yerleştirir (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 17).

2.15. Kuadriseps kas karnı

Kas gövdesini kısa hale getirmek için hasta dizleri düz olacak şekilde oturur. Lezyon bölgesini belirledikten sonra parmak uçlarınızla transvers friksiyon uygulayın. Analjezik etki elde edildikten sonra akut ve hassas lezyona altı kez etkili friksiyon uygulayın ve kronik ancak hassas olmayan lezyona 10 dakika boyunca derin transvers friksiyon uygulayın (Atkins et al., 2010; Löber & Van Den Berg, 2007) (Şekil 18).

Şekil 17. Biceps femorisin kas-tendon birleşim sahasına yönelik ileri geri tekniği ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

3. KANITLAR

Gregory et al. (2003) etkisini arařtırmak amacıyla transmisyon elektron mikroskobu kullanarak sađlam tavřan iskelet kasında transvers friksiyon masajını incelemiřtir. On iki tavřanın sol vastus lateralis kasına 10 dakikalık bir transvers friksiyon masajı tedavisi uygulanmıř ve dörd tavřanda kontralateral kas kontrol olarak kullanılmıřtır. 10 dakika, 24 saat ve 6 gün aralıklarla alınan biyopsi örneklerinde süper kasılma, düzensiz filament düzenlemeleri, sarkolemmal deđişiklikler ve mitokondri içinde anormallikler görüldü. 6. günde, çođu kas lifinde normalleşme belirtileri görülürken, çeřitli liflerde yapısal bozulmalar içeren devam eden inklüzyonlar mevcuttu. Veriler, tek bir transvers friksiyon masajı seansını öldürücü olmayan üst yapı hasarına neden olabileceđini ve potansiyel olarak onarıcı bir yanıtı aktive edebileceđini göstermektedir. Ancak, bu verilerin kliniđe uygulanması net deđildir.

řekil 18. Kuadriseps kas karnına yönelik ileri geri tekniđi ile transvers friksiyon masajı uygulaması.

3.1. İliotibial bant sendromu

Son zamanlarda, özellikle sporcu popülasyonlarda iliotibial bant sendromunun tedavisi için çeřitli fizyoterapötik stratejiler arařtırılmıřtır. Tek taraflı iliotibial bant sendromu olan 17 sporcu, rutin fizyoterapi egzersizlerine transvers friksiyon masajının eklenmesinin etkisini inceleyen randomize bir arařtırmaya katılmıřtır. 3. günden 14. güne kadar her iki grup da ultrason tedavisi, buz uygulaması, germe egzersizleri ve dinlenme uygulamalarına tabi tutulmuřtur; ancak sadece bir grup transvers friksiyon masajı da almıřtır. 0, 3, 7 ve 14. günlerde, 24 saatlik geriye dönük ađrı derecelendirmeleri ve kořu bandı testleri, her iki grupta da zaman içinde önemli kazanımlar olduđunu ortaya koydu, ancak gruplar arasında belirgin bir fark görülmemiřtir. Bu sonuçlara göre, transvers friksiyon masajı, herhangi bir ek terapötik etki sađlamadıđı için adjuvan tedavi olarak önerilmez. (Loew et al., 2014; Schweltnus et al., 1992). Öte yandan, iliotibial bant sendromuna bađlı lateral uyluk ve diz rahatsızlıđı olan 30 kiři, kuru iđneleme ve transvers friksiyon masajı kullanılarak farklı bir çalıřmada incelenmiřtir. Bulgular, tedaviden sonra ađrı ve fonksiyonel yeteneklerde belirgin iyileřmeler olduđunu göstermiřtir. Bu, kuru iđneleme ile transvers friksiyon masajının birleřtirilmesinin, iliotibial bant sendromu olan kiřilerde belirtilerin hafifletilmesi ve fonksiyonların iyileřtirilmesi için yararlı bir terapötik yaklařım olabileceđini göstermektedir (Thunga Priya et al., 2024).

3.2. Patellar tendinopati

Patellar tendonun biyomekanik özellikleri ve klinik etkinliği de araştırılmıştır. Chaves et al. (2018), basınç kontrollü ultrasonografi kullanarak asemptomatik patellar tendonlarda makroskopik deformasyona neden olmak için gereken cilt basıncını araştırmıştır. Sağlıklı 18 genç yetişkin arasında ortalama deformasyon basıncı $1,12 \pm 0,37$ kg/cm² idi ve basınç eşikleri ile yaş, cinsiyet, vücut kütle indeksi veya kas kütlesi gibi fiziksel veya demografik özellikler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki görülmedi. Bu sonuçlar, sağlıklı popülasyonlarda tendonun mekanik tepkisinin bireysel faktörlerden büyük ölçüde bağımsız olduğunu göstermektedir.

Transvers friksiyon masajı ve multimodal terapötik yaklaşımlarda kullanımı, patellar tendinopati tedavisinde bir dizi konservatif tedavi yöntemine ilişkin araştırmaların odak noktası olmuştur. Pellecchia et al. (1994) infrapatellar tendiniti olan 30 hasta üzerinde yapılan randomize bir çalışmada, transvers friksiyon masajı ve modaliteler ile deksametazon ve lidokain kullanılarak yapılan iyontoforezi karşılaştırmıştır. Ağrı, palpasyon hassasiyeti ve fonksiyonel kapasite dahil tüm sonuç ölçütleri, iyontoforez grubunda önemli ölçüde iyileşmiştir, bu da ağrı ve inflamasyonu azaltma ve iyileşmeyi hızlandırma konusundaki üstün etkinliğini göstermiştir. Buna karşın, sadece adım atma, transvers friksiyon masajı grubunda önemli ölçüde iyileşmiştir.

Stasinopoulos and Stasinopoulos (2004), tedavi gören 30 hastayı inceleyerek terapötik egzersiz, kesikli ultrason tedavisi ve transvers friksiyon masajı olmak üzere üç ayrı müdahalenin değerini değerlendirerek bu konuyu genel olarak incelemiştir. Bu egzersiz programına katılan hastalar, tedavi sonunda (4. hafta) ve bir ve üç aylık takip testlerinde her zaman daha yüksek ağrı azalması yaşamışlardır. Bu da, gözetimli egzersizlerin en iyi tek müdahale olduğunu doğrulamıştır. Ancak araştırma, transvers friksiyon masajı ve ultrason gibi tamamlayıcı tedavilerin yerini net bir şekilde belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Fraser (2008), patellar tendinopati olan 26 hastayı kullanarak transvers friksiyon masajı ve Graston alet yardımıyla yumuşak doku mobilizasyonunun etkinliğini değerlendirmek için bir karşılaştırma çalışması yürütmüştür. 12 tedavi seansı boyunca, her iki tedavi de objektif sonuçları (algometre, inklinometre) ve subjektif sonuçları (Sayısal Ağrı Derecelendirme Skoru, Subjektif Diz Skoru) iyileştirmiştir, ancak gruplar arasında anlamlı bir fark görülmemiştir. Yazar, terapötik etkileri en üst düzeye çıkarmak için germe ve kuvvetlendirme egzersizlerinin eklenmesini önermiş olsa da bu veriler Graston alet destekli yumuşak doku mobilizasyonu ve transvers friksiyon masajının eşit derecede etkili olduğunu göstermektedir.

Blackwood and Ghazi (2012), egzersiz odaklı bir rehabilitasyon programı kapsamında ek transvers friksiyon masajının faydalarını değerlendiren bir pilot çalışma gerçekleştirmişlerdir. 14 hastanın katıldığı araştırmada, eksantrik ve proprioseptif egzersizlerle birlikte transvers friksiyon masajı uygulanan hastalar, sadece egzersiz yapan hastalara göre ağrı ve fonksiyonel kısıtlılıkta önemli ölçüde

aha büyük azalmalar yaşamıştır. Bu bulgular, transvers friksiyon masajının infrapatellar tendinopati için egzersizin etkinliğine katkıda bulunabileceği potansiyel ek faydayı vurgulamaktadır.

Benzer şekilde, Jadhav et al. (2014) kronik patellar tendinopati hastaları için eksantrik egzersiz ile birlikte transvers friksiyon masajının faydalarını araştırmıştır. Eksantrik egzersiz eğitiminin bir parçası olarak kriyoterapi uygulanan kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, transvers friksiyon masajı uygulanan katılımcılarda ağrı azalmış, fonksiyonel performans ve diz hareket açıklığında önemli ölçüde iyileşme gösterilmiş, böylece transvers friksiyon masajının aktif tedavi yaklaşımlarıyla birleştirilmesinin klinik değeri vurgulanmıştır.

Patellar tendinopati için aktif rehabilitasyon teknikleriyle birleştirildiğinde, veriler transvers friksiyon masajının klinik önemini vurgulamaktadır. İyontoforez veya alet destekli teknikler gibi yöntemler bazı durumlarda benzer veya hatta daha fazla fayda sağlayabilse de transvers friksiyon masajının tutarlı bir şekilde olumlu sonuçları, özellikle eksantrik yükleme ile birleştirildiğinde, kanıta dayalı fizyoterapi bakımının önemli bir parçası olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

3.3. Diz osteoartriti

Transvers friksiyon masajının diz eklemi disfonksiyonlarının tedavisinde izometrik egzersizlere ek olarak klinik etkinliği, çeşitli karşılaştırmalı çalışmalarla araştırılmıştır. Pandey et al. (2014) , diz osteoartriti olan 40 hastayla randomize bir öncesi-sonrası çalışma gerçekleştirerek, izometrik egzersizlerin transvers friksiyon masajına kıyasla anlık etkisini analiz etmiştir. Hastalar rastgele iki gruba ayrılmıştır: her iki gruba da ilave ultrason tedavisi uygulanmış, bir grup izometrik kuvvetlendirme egzersizleri yaparken, diğer grup altı gün boyunca transvers friksiyon masajı almıştır. Her iki grupta da semptomatik iyileşme görülmüştür; ancak izometrik egzersizler yapan hastalarda ağrı ve fonksiyonel kısıtlılıklarda önemli ölçüde daha fazla azalma gözlenmiştir. Sonuçlar, diz osteoartriti olan hastalar için izometrik egzersizin ek kısa vadeli terapötik faydaları olabileceğini göstermektedir.

Buna karşılık, Feehan (1989) kronik diz fonksiyon bozukluğu olan kişilerde diz hareket açıklığı için transvers friksiyon masajı tedavisinin sonuçlarını araştırmıştır. Deney grubu, dört hafta içinde haftada üç kez olmak üzere 12 tedavi seansı alan on hastadan oluşurken, kontrol grubundaki on kişiye hiçbir tedavi uygulanmamıştır. Gonyometre ölçümleri, müdahale grubunda hem pasif hem de aktif hareket açıklığında önemli kazanımlar olduğunu gösterirken, kontrol grubunda eşdeğer bir ilerleme görülmemiştir. Ayrıca, tedavi gören hastalar rahatsızlık ve eklem sertliğinde önemli azalmalar olduğunu bildirmiştir. Genel olarak, bu sonuçlar, kronik diz rahatsızlıkları olan kişilerde eklem hareketliliğini ve semptomatik rahatlamayı teşvik eden bir yöntem olarak transvers friksiyon masajını destekleyici bir kanıt sunmaktadır.

Bu sonuçlar, diz patolojisinin tedavisinde transvers friksiyon masajı ve izometrik egzersizin terapötik faydalarını vurgulamaktadır. Transvers friksiyon masajı, eklem hareketliliğini artırmada ve kronik

disfonksiyonda rahatsızlığı azaltmada yararlı görünürken, izometrik egzersiz osteoartritte daha belirgin kısa vadeli semptom azalması sağlayabilir. Kapsamlı rehabilitasyon programları içindeki rollerini anlamak için daha fazla karşılaştırmalı araştırma yapılması gerekmektedir.

3.4. Medial meniskotibial ligament yaralanması

Zaworski (2020), 5 gündür sağ dizinin iç kısmında ağrı şikâyeti olan 22 yaşındaki bir kadın futbolcu üzerinde, transvers friksiyon masajının medial meniskotibial ligament yaralanmasını başarılı bir şekilde tedavi edip edemeyeceğini araştırmıştır. Hasta, 3 hafta içinde 9 seans transvers friksiyon masajı almış ve tedavi süresi kademeli olarak artırılmıştır. Müdahale öncesinde ve sonrasında ağrı ve fonksiyonel performans (dinamometrik platformda karşı hareket sıçrama) testleri gerçekleştirildi. Sonuçlar, ağrı düzeylerinde azalma ve ekstremitte simetri indeksinde iyileşme olduğunu gösterdi, bu da transvers friksiyon masajının medial meniskotibial ligament yaralanmasını başarılı bir şekilde tedavi edebileceğini düşündürmektedir. Bu bulguları doğrulamak için daha büyük katılımcı gruplarıyla daha fazla çalışma yapılmalıdır.

4. SONUÇ

Cyriax tarafından tanımlanan transvers friksiyon masajı, dizdeki yumuşak doku yaralanmalarının tedavisinde potansiyel olarak yararlı ancak sıklıkla ihmal edilen bir yaklaşımdır. Bu çalışma, diz rahatsızlıklarında daha sık görülen başlıca anatomik unsurlarla ilişkili olarak transvers friksiyon masajının klinik uygulamasını ayrıntılı olarak ele almaktadır. Patellar kollateral ve meniskotibial ligamentler ve iliotibial bant gibi belirli bölgelere transvers friksiyon masajı uygulandığında, transvers friksiyon masajının ağrıyı hafifleten, doku esnekliğini artıran ve yapışıklıkları azaltan yoğun bir tedavi prosedürü olduğu gösterilmiştir.

Mevcut literatür, patellar tendinopati, iliotibial bant sendromu ve medial meniskotibial ligament yaralanmaları gibi çeşitli diz rahatsızlıklarında olumlu sonuçları vurgulamakla birlikte, randomize kontrollü çalışmalardan elde edilen güçlü ve yüksek kaliteli kanıtlar sınırlı kalmaktadır. Bununla birlikte, mevcut klinik bulgular, transvers friksiyon masajının kapsamlı, çok yönlü rehabilitasyon programlarına dahil edilmesini desteklemektedir.

Bu yaklaşımın başarılı bir şekilde uygulanması, sonuçları en üst düzeye çıkarmak ve olası tehlikeleri önlemek için doğru anatomik uygunluk, uygun hasta hizalaması ve uygun basınç ayarlamaları gerektirir. Araştırma, klinik uygulama için sistematik bir çerçevenin benimsenmesini önermekle kalmaz, aynı zamanda transvers friksiyon masajının diz rehabilitasyonunda kullanımına ilişkin terapötik etkinliği doğrulamak ve standart prosedürler oluşturmak amacıyla dikkatle hazırlanmış daha fazla çalışmanın gerekliliğini de güçlü bir şekilde vurgular. Kısacası, transvers friksiyon masajı klinik karar verme ve dikkatli anatomik uygunlukla birlikte kullanıldığında, diz yumuşak doku bozukluğunun tedavisinde etkili bir tamamlayıcı yaklaşımdır.

KAYNAKLAR

- Atkins, E., Goodlad, E., & Kerr, J. (2010). *A Practical Approach to Orthopaedic Medicine: A Practical Approach*. Elsevier Health Sciences.
- Blackwood, J., & Ghazi, F. (2012). Can the addition of transverse friction massage to an exercise programme in treatment of infrapatellar tendinopathy reduce pain and improve function? A pilot study. *International Musculoskeletal Medicine*, 34(3), 108-114. <https://doi.org/10.1179/1753615412Y.0000000005>
- Chaves, P., Simões, D., Paço, M., Pinho, F., Duarte, J. A., & Ribeiro, F. (2018). Deep Friction Massage and the Minimum Skin Pressure Required to Promote a Macroscopic Deformation of the Patellar Tendon. *Journal of chiropractic medicine*, 17(4), 226-230. <https://doi.org/10.1016/j.jcm.2018.04.007>
- Feehan, R. C. (1989). *The efficacy of using transverse friction massage on improving active and passive range of motion in the client with chronic knee dysfunction* [University Microfilms International]. Michigan, United States of America.
- Fraser, D. F. (2008). *A prospective clinical trial to determine the relative effectiveness of cross friction massage versus Graston instrument assisted soft tissue mobilisation in treating patellar tendinopathy* [Durban University of Technology].
- Gençosmanoğlu, H. (2025a). *Cyriax's Transverse Friction Massage Techniques in Soft Tissue Injuries of Hand and Forearm* 9th International İzmir Congress on Medicine, Nursing, Midwifery, and Health Sciences, İzmir, Türkiye.
- Gençosmanoğlu, H. (2025b, 14.07.2025). *Cyriax's Transverse Friction Massage: Principles and Evidence* 16th International Istanbul Scientific Research Congress, Istanbul.
- Gregory, M., Deane, M., & Mars, M. (2003). Ultrastructural changes in untraumatised rabbit skeletal muscle treated with deep transverse friction. *Physiotherapy*, 89(7), 408-416. [https://doi.org/10.1016/S0031-9406\(05\)60074-0](https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)60074-0)
- Jadhav, U. S., Raja, R., Sarala, S., & Sharath, U. (2014). A study to compare the efficacy of transverse friction massage versus cryotherapy with eccentric training on decline board in chronic patellar tendinopathy in volleyball and basketball players. *Int. J. Appl. Health Sci*, 1, 23-29.
- Loew, L. M., Brosseau, L., Tugwell, P., Wells, G. A., Welch, V., Shea, B., Poitras, S., De Angelis, G., & Rahman, P. (2014). Deep transverse friction massage for treating lateral elbow or lateral knee tendinitis. *Cochrane database of systematic reviews*(11). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003528.pub2>
- Löber, M., & Van Den Berg, F. (2007). *Untersuchen und Behandeln nach Cyriax*. Springer-Verlag.
- Pandey, A., Kumar, M., Meena, R., & Kumar, S. (2014). Effectiveness of Deep Friction Massage and Isometric Exercises in "Osteoarthritic Knee". *Physiotherapy and Occupational Therapy Journal*, 7(2), 87.
- Pellecchia, G. L., Hamel, H., & Behnke, P. (1994). Treatment of infrapatellar tendinitis: a combination of modalities and transverse friction massage versus iontophoresis. *Journal of Sport Rehabilitation*, 3(2), 135-145. <https://doi.org/10.1123/jsr.3.2.135>
- Schwellnus, M., Mackintosh, L., & Mee, J. (1992). Deep transverse frictions in the treatment of Iliotibial band friction syndrome in athletes: a clinical trial. *Physiotherapy*, 78(8), 564-568. [https://doi.org/10.1016/S0031-9406\(10\)61197-2](https://doi.org/10.1016/S0031-9406(10)61197-2)
- Stasinopoulos, D., & Stasinopoulos, I. (2004). Comparison of effects of exercise programme, pulsed ultrasound and transverse friction in the treatment of chronic patellar tendinopathy. *Clinical Rehabilitation*, 18(4), 347-352. <https://doi.org/10.1191/0269215504cr757oa>
- Thunga Priya, S., Ramanna, B., & Vijay Krishna Kumar, A. K. (2024). A Study on Efficacy of Dry Needling With Deep Friction Massage in Iliotibial Band Syndrome. *International Journal for Multidisciplinary Research*, 6(2). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2024.v06i02.16537>
- Zaworski, K. (2020). The effectiveness of deep transverse friction massage for the treatment of medial meniscotibial ligament injury in a female football player: a case study. *Health Problems of Civilization*, 14(2), 141-147. <https://doi.org/10.5114/hpc.2020.94653>